
О СОЦИАЛИЗМЕ XXI ВЕКА (размышления по поводу статьи Красниковой Е. В.)

Эпштейн Давид Беркович – д.э.н., профессор, г.н.с. Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН)

Аннотация. Статья посвящена опровержению ряда тезисов статьи Красниковой Е. В., публикуемой в этом же номере журнала, «XX век в истории России: капитализм – социализм – капитализм», отказывающей социализму в праве на существование после падения СССР. В частности, опровергается тезис о том, что одному и тому же качественному этапу развития производительных сил, не могут адекватно

отвечать существенно разные системы производственных отношений – капиталистическая и социалистическая. Ведь это значило бы, что капитализм должен явиться сразу в достаточно развитом виде и сменить феодализм одномоментно. Однако, как известно, это было далеко не так. Капитализм реально сосуществовал с феодализмом в Европе много сотен лет, будучи фактически лишь одним из укладов, вступая время от времени в острые конфликты с другими укладами и ведя к революциям и войнам..., прежде, чем стал господствующим. Но отношения капиталистической частной собственности, основанные на конкуренции, различии и противоположности интересов фирм и сторон отношений купли-продажи, отношений нанимателя и работника, имманентно нуждаются в определённом дополнении, в противоположном принципе, увязывающем интересы противоположных сторон производственных отношений, причём не только косвенно, через механизмы кризисов, конкуренции и т. п., но и непосредственно, через требование подчинения определённым правилам, реализующим общие интересы устойчивости и развития всей системы – отрасли, территории, страны. На наличие и принципиальную важность, неустранимость этого принципа как раз и опирается теория и практика социализма. Современная высокая роль государства в развитии капитализма означает, что в способе соединения рабочей силы со средствами производства присутствуют не два действующих лица – работник и владелец средств производства (наниматель), а три. И третье действующее лицо – это государство, активно регулирующее и даже регламентирующее как всю совокупность отношения наёмного труда, так и результаты экономической деятельности посредством государственных инвестиций и программ, в том числе, социальных. Современный капитализм развитых стран по степени своей социальности и регулируемости куда ближе к социализму, чем к капитализму мануфактурного и даже фабричного периода. Сказанное вполне опровергает основную идею обсуждаемой статьи о принципиальной нежизнеспособности социализма и несоответствии его производственных отношений требованиям развития производительных сил. В СССР перестала соответствовать требованиям развития производительных сил определённая форма ранних социалистических производственных отношений, основанных на монополии государственной собственности на средства производства. И Е. В. Красникова вполне права, критикуя эту раннюю форму, но не права, рассматривая её как единственно возможную при социализме. Вместе с тем нами доказывается, что утверждение

обсуждаемой статьи о том, что СССР не смог обеспечить рост благосостояния и роста производительности труда, является ложным.

Современные капиталистические страны демонстрируют широкий спектр социально-экономических систем, от весьма консервативных до социал-демократических. И страны с системами, близкими к социал-демократическим, не случайно относятся к наиболее развитым и успешно развивающимся, ибо в них в определённой мере задействованы механизмы поддержания социальной справедливости и регулирования развития в интересах всех. Социализм XXI века имеет шансы добиться ещё более успешного развития, сочетая эти механизмы с государственной поддержкой развития инновационных систем в экономике. Пример быстрого технологического, экономического и социального развития показывает Китай, который провозглашает и реализует цель построения социализма с китайской спецификой. Также успешно развиваются в социалистическом направлении Вьетнам, Лаос. Можно быть уверенными, что последующее развитие в XXI веке даст новые примеры не менее успешного развития стран в социалистическом направлении.

Ключевые слова. Социализм, ранний социализм, капитализм, марксизм, СССР, монополия государственной собственности, сочетание принципов конкурентности и сотрудничества, социал-демократические государства, Китай, социалистическое направление развития.

ABOUT SOCIALISM OF THE XXIST CENTURY (reflections on the article by E. V. Krasnikova)

Epstein David Berkovich,

Professor, Doctor of Economics, Chief Researcher at the St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

Annotation. The article is devoted to refuting a number of theses of the article by E. V. Krasnikova, published in the same issue of the journal, "The XX century in the history of Russia: capitalism – socialism – capitalism", which denies socialism the right to exist after the fall of the USSR. In particular, the thesis is refuted that the same qualitative stage of development of productive forces cannot be adequately met by substantially different systems of production relations – capitalist and socialist. After all, this would mean that capitalism should immediately appear in a sufficiently developed form and replace feudalism at one moment. However, as is known, this was far from the case. Capitalism actually coexisted with feudalism in Europe for many hundreds of years, being in fact only one of the systems, entering from time to time into sharp conflicts with other systems and leading to revolutions and wars..., before it became dominant. But the relations of capitalist private property, based on competition, the difference and opposition of the interests of firms and the parties to the relations of purchase and sale, the relations of employer and employee, immanently require a certain supplement, an opposite principle, linking the interests of the opposite parties to production relations, and not only indirectly, through the mechanisms of crises, competition, etc., but also directly, through the requirement of submission to certain rules that implement the common interests of the stability and development of the entire system – industry, territory, country. The theory and practice of socialism are based precisely on the presence and fundamental importance, the inevitability of this principle. The modern high role of the state in the development of capitalism means that in the method of

connecting the labor force with the means of production there are not two actors – the worker and the owner of the means of production (the employer), but three. And the third actor is the state, actively regulating and even governing both the entire set of relations of hired labor and the results of economic activity through state investments and programs, including social ones. Modern capitalism of developed countries, in terms of its degree of sociality and regulateability, is much closer to socialism than to the capitalism of the manufacturing and even factory period. The above told completely refutes the main idea of the discussed article about the fundamental non-viability of socialism and the discrepancy between its production relations and the requirements of the development of productive forces. In the USSR, a certain form of early socialist production relations based on the monopoly of state ownership of the means of production ceased to correspond to the requirements of the development of productive forces. And E. V. Krasnikova is quite right in criticizing this early form, but wrong in considering it the only possible one under socialism. At the same time, we prove that the assertion of the article under discussion that the USSR was unable to ensure growth in welfare and growth in labor productivity is false.

Modern capitalist countries demonstrate a wide range of socio-economic systems, from very conservative to social democratic. And countries with systems close to social democratic are not accidentally among the most developed and successfully developing, because they, to a certain extent, use mechanisms for maintaining social justice and regulating development in the interests of all. Socialism of the XXIst century has a chance to achieve even more successful development, combining these mechanisms with state support for the development of innovative systems in the economy. An example of rapid technological, economic and social development is China, which proclaims and implements the goal of building socialism with Chinese characteristics. Vietnam and Laos are also successfully developing in the socialist direction. We can be sure that subsequent development in the XXIst century will provide new examples of no less successful development of countries in the socialist direction.

Keywords. Socialism, early socialism, capitalism, Marxism, USSR, monopoly of state property, combination of principles of competition and cooperation, social democratic states, China, socialist direction of development.

DOI: 10.5281/zenodo.14781163

1. Два противоположных и взаимодополняющих принципа на почве качественно близких производительных сил

Журнал «Альтернативы» публикует в этом номере статью доцента МГУ Е. В. Красниковой «XX век в истории России: капитализм – социализм – капитализм» [1]. В этой статье фиксируется тот факт, что социализм советского типа потерпел поражение. Причины этого, если их кратко суммировать, автор видит в том, что советский социализм был основан на монополии государственной собственности на средства производства, которая отнюдь не содействует развитию производительных сил индустриального этапа экономического развития человеческого общества, вопреки тому, что предсказывали классики марксизма. Наоборот, она тормозит их развитие, а вот капиталистические производственные отношения, в основе которых

частная собственность, трансформированная в акционерную собственность, – такие отношения, по мнению Е. В. Красниковой, как раз способствуют развитию производительных сил.

В целом, Красникова рассуждает вполне по-марксистски: если производственные отношения противоречат развитию производительных сил, то их ждёт крах... Или существенная трансформация, добавим мы. И далее Е. В. Красникова пишет: «...Качественно определённый этап в развитии производительных сил, в данном случае – индустриальному, не могут быть адекватными принципиально разные системы экономических отношений, вопреки тому, что к настоящему времени свою адекватность индустриальному этапу отношения частной собственности, основанные на кооперации наёмного труда, сполна доказали успешным его завершением, вопреки тому, что полным несоответствием этому этапу тотального огосударствления экономики объясняется провал социалистического эксперимента». Это предложение ставит довольно принципиальный вопрос, хотя и содержит, на наш взгляд, некоторые несуразности. Принципиальный вопрос состоит в том, могут ли быть адекватными одному качественному этапу развития производительных сил существенно разные системы производственных отношений?! К этому вопросу мы вернёмся далее. А несуразности, на мой взгляд, здесь, во-первых, в использовании предлога «вопреки». Если автор права в своей основной посылке, что индустриальному этапу соответствуют только капиталистические производственные «отношения частной собственности, основанные на кооперации наёмного труда», то почему же успех капитализма и провал советского социализма произошли «вопреки» этой посылке? В этом случае как раз наоборот: то, что произошло, произошло не вопреки, а в соответствии в основной посылке.

Во-вторых, Евгения Васильевна характеризует капиталистические отношения как «отношения частной собственности, основанные на кооперации наёмного труда». Но о кооперации в рамках капиталистических отношений можно говорить лишь в масштабах предприятия, фирмы, холдинга, но за пределами таких структур частная собственность используется в форме конкуренции, которая отнюдь не тождественна «кооперации наёмного труда». Порождает частная собственность также отношения товарного производства и купли-продажи, которые основаны на определённой противоположности интересов сторон (предложения и спроса). Да и, строго говоря, внутри капиталистической фирмы капиталистическая «кооперация наёмного труда» зиждется на монопольной власти собственника и назначенных им управленцев, требующих жёсткого соблюдения дисциплины и принципов централизованного управления. То есть, Евгения Васильевна явно приукрашивает капиталистические производственные отношения, понимая, видимо, что дефицит добровольной кооперации является как раз слабым местом, ахиллесовой пятой капиталистических производственных отношений.

Конечно, предприятия различных отраслей, выступающие как продавец и покупатель, нуждаются друг в друге и имеют не только противоположные, но и объединяющие их интересы. И всё же это не кооперация, если понимать под последней сотрудничество в рамках одного и того же процесса, находящегося под единым управлением. Кооперацией может быть и сотрудничество, возникающее вследствие существенной близости интересов, позволяющей пренебречь различиями и противоположностью кооперирующихся сторон. Это несложная диалектика. Для того, чтобы сблизить интересы конкурирующих сторон в рамках капиталистических отношений и предотвратить вытекающие отсюда конфликты и кризисы, государство разрабатывает особое законодательство и требует его выполнения, прогнозирует развитие экономической ситуации, оказывает поддержку некоторым отраслям и слоям трудящихся, осуществляет масштабные инвестиционные программы и т. д.

То есть, отношения капиталистической частной собственности, основанные на конкуренции, различии и противоположности интересов фирм и сторон отношений купли-продажи, отношений нанимателя и работника, имманентно нуждаются в определённом дополнении, в противоположном принципе, увязывающем интересы этих сторон, причём не только косвенно, через механизмы кризисов, конкуренции и т. п., но и непосредственно, через требование подчинения определённым правилам, реализующим общие интересы устойчивости всей системы – отрасли, территории, страны, то есть общественные интересы. Наличие и принципиальная важность, неустранимость этого принципа и создаёт шансы успеха социализма в XXI веке. На это опирается и практика строительства социализма «с китайской спецификой» в Китае. Запомним это и возвратимся, как обещали, к вопросу о том, могут ли быть адекватными одному качественному этапу развития производительных сил существенно разные системы производственных отношений.

2. Как капитализм произрастал на феодальной почве

Е. В. Красникова уверена, что две качественно разные системы производственных отношений не могут быть адекватными одному качественному этапу развития производительных сил. Если это так, то строго говоря, ни одна «система производственных отношений» не может сменить другую постепенно, ибо они не могут сосуществовать в одно и то же время в одной и той же стране. Ведь в каждый момент времени в стране имеет место «один качественный этап развития производительных сил». Это значит, что капитализм должен появиться сразу в достаточно развитом виде и сменить феодализм одномоментно..., как перезарядка затвора винтовки ведёт к выбрасыванию отработанной гильзы (феодализма) и к отправке в патронник очередного полноценного патрона (тёпленького, готового к бою капитализма). Однако, как известно, фактически становление капитализма происходило вовсе не так.

Капитализм как определённый тип производственных отношений начал зарождаться, по некоторым оценкам, в Италии XII ...или XIII века, а по иным занимал определённое место уже в Древней Греции и Древнем Риме. Во всяком случае, он реально сосуществовал с феодализмом в Европе, в форме простой кооперации, а затем рассеянной мануфактуры, медленно развиваясь и расширяясь, поддерживаемый кругосветными торговыми путешествиями, много сотен лет, будучи, если пользоваться термином Ленина, одним из укладов, вступая время от времени в острые конфликты с другими укладами и ведя к революциям и войнам..., прежде, чем стал в каком-то смысле господствующим. Весь период XII-XVIII веков, когда шло становление капитализма, сопровождался в Европе многочисленными войнами и революциями, созданием государств и их скорым падением...Первая успешная буржуазная революция XVI-XVII веков, Нидерландская революция, привела к созданию нового государства (Нидерландов) и освобождению её от господства Испании, но само это государство просуществовало совсем недолго, и начались новые войны...

В целом, капитализм прошёл в своём развитии несколько стадий, и невозможно сравнивать, например, капитализм XVI-XVIII-XIX века, когда допускался труд детей 4-7 лет, например, в шахтах и на кирпичном производстве, вплоть до середины 1830-х годов, а рабочий день составлял 14-16 и более часов в сутки [2, с. 104-109, 128-139], с тем, каких условий труда добились своей борьбой профсоюзы в XX веке, в том числе, благодаря примеру СССР.

И по роли государства в регулировании капиталистической экономики также выделяются несколько принципиально разных этапов, от меркантилизма, затем так называемого капитализма свободного рынка, через государственный капитализм к государственно-монополистическому капитализму. По сути дела, современная высокая роль государства в развитии капитализма означает, что в способе соединения рабочей силы со средствами производства присутствуют не две стороны, не два действующих лица – работник и владелец средств производства (наниматель), а три. И третье действующее лицо – это государство, активно регулирующее и даже во многом регламентирующее как всю совокупность отношения наёмного труда, так и результаты экономической деятельности посредством государственных инвестиций и программ. Современный капитализм развитых стран по степени своей социальной и регулируемости куда ближе к социализму, чем к капитализму мануфактурного и даже фабричного периода.

3. О нежизнеспособности социализма

На первых этапах своего развития капитализм, как мы видели, был куда менее демократичным, регулируемым, гуманным, чем стал в XX веке, в том числе, в немалой степени, благодаря Великой Октябрьской социалистической революции и становлению СССР. Соответственно, можно ожидать, что и социализм как строй, во-

площающий определённый приоритет интересов общества в целом, понимаемый как интерес такого экономического и социального развития, при котором соблюдается социальная справедливость в сочетании с развитием личной свободы и потенциала для проявления активности всех слоёв общества, был в XX веке и находится в XXI веке в стадии становления и сменит на определённом этапе капитализм. И тогда падение СССР, которое воспринимается Красниковой Е. А. как доказательство нежизненности социализма, окажется лишь завершением первой, ранней и довольно грубой попытки воплощения социалистического принципа приоритета интересов общества. Нежизнеспособным на определённом этапе развития СССР, а в последующем и развития ряда стран Восточной Европы, оказался не социализм как таковой, а конкретный способ производства с доминирующей государственной собственностью на средства производства и господством директивного централизованного планирования с системой директивно устанавливаемых государством цен и жёстким плановым прикреплением потребителей средств производства к поставщикам (так называемое фондирование). Но, например, в 30-х годах, на этапе, экстенсивного капитального строительства за счёт государственного бюджета и наращивания числа отраслей и предприятий, нередко, при приобретении готовых проектов за рубежом, директивное планирование было в СССР достаточно эффективным, что подтверждается высокими темпами экономического роста. Этому способствовал большой излишек рабочей силы в сельском хозяйстве и её быстрое высвобождение в ходе развития коллективных хозяйств.

В принципе, сказанное выше, на наш взгляд, вполне опровергает основную идею обсуждаемой статьи о нежизнеспособности социализма и несоответствии его производственных отношений требованиям развития производительных сил. Перестала соответствовать требованиям развития производительных сил определённая форма ранних социалистических производственных отношений, основанных на монополии государственной собственности на средства производства. И Е. В. Красникова вполне права, критикуя эту раннюю форму, но она не права, рассматривая её как единственно возможную форму социализма.

4. О неспособности социализма в СССР обеспечить повышение жизненного уровня

Е. В. Красникова права, когда пишет об имманентно свойственной экономике СССР дефицитности, то есть о несоответствии денежного спроса предприятий и индивидуальных потребителей предлагаемому (а нередко и навязываемому) набору средств производства и предметов потребления. Правда, нельзя, на наш взгляд, согласиться с тем, что якобы экономика СССР – это была «...дефицитная экономика, заведомо неспособная обеспечивать устойчивое повышение жизненного уровня населения путём наращивания производства предметов личного потребления, а не

просто повышения уровня денежной оплаты труда, создававшего лишь видимость весомого роста жизненного уровня. Устойчивый рост трудовых денежных сбережений населения носил преимущественно вынужденный характер». Безусловно, в СССР 70-80-х годов был определённый рост сбережений, связанный с дефицитом тех или иных видов товаров, но был и естественный в развивающейся экономике рост сбережений в целях накопления на дорогостоящие товары длительного пользования, жилье и т. п. Мы приведём ниже данные о росте розничного товарооборота в сопоставимых ценах до 1985 года, так как в дальнейшем грубо ошибочная экономическая политика «перестройки» привела к высокой инфляции, а в дальнейшем и к обесцениванию сбережений.

Таблица 1

**Темпы роста розничного товарооборота в СССР по отношению к 1940 г.
в сопоставимых ценах, в %%**

	1940	1970	1980	1985	1980 в % к 1970	1985 в % к 1980
Всего	100	506,5	780,7	851	154,1	109,0
Продовольственные товары	100	401,4	559	570	139,2	102,0
Непродовольственные товары	100	704,5	1204,3	1409	170,9	117,0

Источник: собственные расчёты на основании данных сборника «Народное хозяйство СССР в 1985 г. М. Финансы и статистика». 1986», с. 467, 468.

Очевидно, с учётом стабильности цен в СССР и того, что расчёты динамики товарооборота приведены выше в сопоставимых ценах, темп роста потребления у уровня благосостояния отнюдь не низкий: прирост за десятилетие 70-х годов на 54% – это очень хорошие темпы, да и 9% предпоследней пятилетки совсем неплохой результат.

Можно относиться критически к советской статистике, но для тех, кто жил в СССР в послевоенный период, очевидно, что имел место очень заметный населению рост уровня жизни в послевоенные годы и, затем, в 70е годы.

Поэтому вот эти мысли автора обсуждаемой статьи выглядят весьма странно: «Парадокс состоит и в том, что повышение уровня производительности репродуктивного труда по мере смены промышленных циклов разной продолжительности, ещё более – промышленных революций, а тем самым и жизненного уровня сопровождается угасанием «спроса на социализм». При таких приоритетах исключалось использование прибавочного продукта для повышения личного благосостояния. Тем более, альтернативы тому попросту не было. Более того, в исторически сложившихся усло-

виях предпочтительным предстало ограничение личного потребления присвоением необходимого, но и необходимый сводился к минимуму».

Напомним автору и читателям, что на самом деле, до того, как состоялось критическое «снижение спроса на социализм» в 80-х годах, был длительный послевоенный период роста спроса на него на всех континентах, за исключением разве что Арктики и Антарктики. Производительность труда и уровень жизни также повышались в СССР с послевоенного времени, и достигалось это в первую очередь тем именно тем, что прибавочный продукт в существенной части направлялся на жилищное строительство, рост производительности труда и производства потребительских товаров. «Сведение необходимого продукта к минимуму» можно отнести, вероятно, лишь к начальному периоду индустриализации.

Для большинства населения СССР в послесталинский период основную проблему составляло не куда девать излишние деньги, а как больше заработать, чтобы купить то, что можно купить, хотя, безусловно, ряд товаров длительного пользования в 60-е годы приобретался после длительного же «отмечания» в очередях. Однако данные о весьма быстром росте продаж мебели, холодильников, радиоприёмников, телевизоров, фотоаппаратов и т. д., а также автомобилей и квартир и наличии их у населения опровергают рассуждения о том, что в СССР была «...экономика, заведомо неспособная обеспечивать устойчивое повышение жизненного уровня населения путём наращивания производства предметов личного потребления...и рост сбережений носил преимущественно вынужденный характер». Достаточно обратиться к советской статистике, которая в отношении натуральных величин стремилась быть весьма точной. Даже в 1990 году, при колоссальной инфляции, доля вкладов в ежегодных расходах рабочих и служащих в СССР составляла лишь 8,8%¹. Конечно, имел место и некоторый вынужденный рост сбережений, связанный с дефицитом требуемых товаров, но оценить его для различных социальных слоёв населения можно только путём массовых индивидуальных бюджетных обследований, а отнюдь не сомнительными средними цифрами, которые появились на фоне общего потока негатива по отношению к СССР в 2000-х годах².

Можно не доверять советской статистике. Тогда обратимся к данным наиболее авторитетного исследователя темпов экономического роста различных стран и мира в целом – Ангуса Мэддисона (см. таблицу 2). Очевидно, в целом темпы развития СССР и роста производительности общественного труда, что особенно важно, изме-

¹ Калабеков И.Г. СССР и страны мира. Справочное издание. М. 2023 г. с. 842.

² Есть, например, сведения, что в 1981 г. порядка 37,3% наличных денег у населения – это неудовлетворённый спрос, а в 1985 г. это уже 38,2%. См. Калабеков И.Г., с. 106. При этом ссылка даётся на источник 2007 г. «По страницам архивных фондов Центрального банка. Выпуск 2. Оборот наличных денег в СССР, 1922-1990. М. ЦБ. 2007.

ряемые ВВП в постоянных ценах на душу населения, были до середины семидесятых годов (в расчётах Мэддисона взят 1973 год) достаточно высокими и заметно более высокими, чем темпы роста этого показателя в США, Латинской Америке, Азии (без Японии) и многих других странах и группах стран, мира в целом, хотя и начали уступать темпам роста Западной Европы (см. столбец 1973 г. в % к 1950 г.). В дальнейшем темпы роста экономики СССР действительно существенно снизились, но и далее они превышали, тем не менее, среднемировые темпы роста (см. столбец 1990 г. в % к 1973 г.).

Таблица 2

ВВП на душу населения в разных странах мира (доллары США 1990 г.)

	1913 г.	1950 г.	1950 г. в % к 1913 г.	1973 г.	1973 г. в % к 1950 г.	1990 г.	1990 г. в % к 1973 г.
Вся Западная Европа	3473	4594	132,3	11534	251,1	15966	138,4
Восточная Европа	1527	2120	138,8	4985	235,1	5450	109,3
СССР (с 1990 г- Россия)	1488	2834	190,5	6058	213,8	7773	128,3
США	5301	9651	182,1	16689	172,9	23201	139
Австралия, Новая Зеландия, Канада, США	5257	9288	176,7	16172	174,1	22345	138,2
Мексика	1732	2365	136,5	4845	204,9	6119	126,3
Прочая Латинская Америка	1461	2593	177,5	4459	172	4990	111,9
Всего Латинская Америка	1511	2554	169,0	4531	177,4	5053	111,5
Япония	1387	1926	138,9	11439	593,9	18789	164,3
Китай	552	439	79,5	839	191,1	1858	221,5
Индия	673	619	92,0	853	137,8	1309	153,5
Прочая Азия	794	924	116,4	2065	223,5	2950	142,9
Вся Азия без Японии	640	635	99,2	1231	193,9	2080	169
Африка	585	852	145,6	1365	160,2	1385	101,5
Мир в целом	1510	2114	140,0	4104	194,1	5154	125,6

Источник: A. Maddison. The World Economy. OECD. Paris. 2002. p. 110.

Таким образом, утверждение автора о том, что социализм в СССР не мог обеспечить рост благосостояния и роста производительности труда является ложным, при том, что хозяйственный механизм СССР, конечно же, обладал многими принципиальными недостатками, обусловленными монополией государственной собственности и господством системы директивного централизованного планирования.

Есть в обсуждаемой статье и иные ошибочные утверждения об СССР, которые с конца 80-х годов гуляют по страницам статей авторов, плохо знакомых с конкретикой, например, сельскохозяйственного производства. Так, в обсуждаемой статье говорит-

ся: «Ситуация была доведена до экономического абсурда: социалистическая страна, самая большая по территории и самая богатая природными ресурсами, обладающая половиной мирового чернозёма, оказалась неспособной не только реализовать свою целевую установку, но отнюдь неслучайно вынуждена была прибегнуть на стадии развитого состояния к импорту зерна. Экономический абсурд, свидетельствовавший о завершении социалистического эксперимента ввиду его полного провала». На самом деле импорт зерна начал систематически осуществляться во всё больших масштабах с 1972 года именно для того, чтобы максимально высокими темпами повысить обеспеченность населения мясом, ибо покупаемое зерно шло в основном на комбикорма для производства мяса птицы, свинины, говядины, а также производства молока на предприятиях промышленного типа. А валютные ресурсы для этого у СССР образовались в связи с крупными поставками за рубеж нефтепродуктов [3, с. 163-169]. Поэтому практически стабильный рост производства и потребления мяса в СССР с 70-х годов связан, в том числе, и с импортом зерна, необходимым для гарантирования этого роста.

К «перегибам» своего рода по отношению к истине можно отнести и ряд критических замечаний Е. В. Красниковой в адрес руководителей СССР, например, когда она выводит «острейшую борьбу за лидерство в правящей партии, за лидерство в стране» из того факта, что власти стремились к построению социализма и перерастанию его в коммунизм. Читатель не верит? Вот соответствующий абзац: «Целевая установка системы управления с первых лет советской власти была направлена на возведение социализма в переходный период и на его укрепление в последующий с перспективой его перерастания в высшую фазу – коммунизм. Таковыми мыслились фазы коммунистического способа производства. В свою очередь это придавало особую значимость в среде правящей элиты политическим партийным лидерам, как теоретикам социализма. Этим же определялась и острейшая борьба за лидерство в правящей партии, за лидерство в стране». Ладно бы, остановилась на этом Евгения Васильевна. Так нет, она использует этот ошибочный силлогизм для того, чтобы, ссылаясь на А. М. Горького, охарактеризовать всю внутрипартийную борьбу в СССР за «лидерство в стране» как область «насилия и деспотизма, злобы и лжи»: «Борьба с первых лет советской власти, о характере которой М. Горький писал весьма нелицеприятно: «... внимание мыслящих людей приковано к политике, – к области насилия и деспотизма, злобы и лжи, где различные партии, группы и лица, сойдясь якобы на «последний и решительный бой», цинически попирают идеи свободы, постепенно утрачивая облик человечий в борьбе за физическую власть над людьми». Нехорошо это, нечестно, ибо процитирована мысль Горького из той главки «Несвоевременных мыслей», которая была опубликована 18 апреля 1918 года, то есть тогда, когда и советская власть, по сути дела, ещё не установилась в стране, и относилась эта мысль, скорее всего, отнюдь не только к большевикам и советской власти.

5. Об исторической роли индустриализации

Есть и ещё одна, на наш взгляд, не вполне справедливая мысль Евгении Васильевны. Речь идёт об исторической роли развития промышленности. Она пишет: «...Индустриализация как таковая имела своим назначением сведение к минимуму живого труда в сфере материального производства вплоть до полного опустошения заводских цехов». Видимо, Евгении Васильевны имеет в виду не относительно начальную стадию становления и развития промышленности, которая часто и обозначается термином индустриализация, а всю историю её развития, от создания до полной автоматизации, «до полного опустошения цехов», то есть, до такой стадии, которая не достигнута пока ни в одной стране. Более того, на мой взгляд, эта стадия вообще никогда не будет достигнута, ибо никакая автоматизация не снимет необходимость совершенствования производства, апробации и налаживания производства новых видов продукции и новых способов и средств производства, замены и утилизации прежней техники и т. п., то есть задач регулярной серьёзной модернизации, которые вряд ли будут доступны автоматам, ибо они могут работать по уже заданным алгоритмам, но не могут значимо усовершенствовать себя сами.

Но задолго, за много веков до достижения высокой степени автоматизации развитие промышленности проходит важную стадию экстенсивного и в то же время интенсивного (сопровождаемого ростом производительности) расширения. Речь идёт о расширении за счёт создания и внедрения машин и других средств производства для повышения производительности труда в сельском хозяйстве, для перехода работников из сельского хозяйства в промышленность, для сокращения сельского населения и населения городов при снижающихся, но достаточно высоких темпах роста численности населения страны. Параллельно идёт рост производства не только сельскохозяйственной продукции, но и появление колоссального количества новых видов промышленной продукции потребительского назначения и рост их производства, а параллельно рост новых видов продукции для развития науки, образования, здравоохранения и т. д. То есть, до перехода к этапу общего сокращения занятости в промышленности (а в мире в целом этот этап ещё не наступил) мы имеем длительный, многовековой период роста промышленности и связанных с ней отраслей народного хозяйства, таких как транспорт, обеспечение энергией, водообеспечение, строительство, торговля, мореплавание и др. Так что, видеть в назначении промышленности лишь уничтожение репродуктивного труда, на наш взгляд, это значит крайне упрощать реальную картину экономического развития.

Вот ещё в одном месте Евгения Васильевна пишет об исторической миссии индустриализации и капитализма: «Таково историческое назначение индустриализации в истории развития производительных сил: исчерпать потенциал репродуктивного труда созданием промышленности с нуля. И никакая иная экономическая система этой

миссии в развитии производительных сил выполнить не способна, что и было в полной мере продемонстрировано попыткой возложить её на социализм». Но если честно обратиться к фактам и к логике происходящего, то очевидно, что происходит все большая социализация капитализма в смысле все большей роли в его развитии общественных интересов и их реализации посредством государственной политики и активизации деятельности соответствующих социальных групп. И поэтому выполнять задачи второго этапа в развитии мировой промышленности, когда число занятых в ней начнёт систематически снижаться, придётся, возможно, именно социализму, но, разумеется, не тому, который имел место в СССР, а тому новому, социализму XXI века, о котором мы частично уже сказали выше.

6. О причинах дефицитности советской экономики и влиянии стремления к полной занятости на снижение эффективности

Если вернуться к характеристике недостатков советской экономической системы автором обсуждаемой статьи, то особенно много внимания, более половины статьи, в ней уделено её дефицитности. Между тем, дефицитность экономики СССР тривиально вытекает из того факта, что цены на потребительские товары и средства производства устанавливались централизованно и были неизменными достаточно длительный период, как минимум, видимо, в течение пятилетки, а, например, на многие виды продуктов питания они не менялись с 1961 г. Но если цены не балансируют спрос и предложение, значит одни виды продукции становятся избыточными и не находят спроса, хотя они могут быть вполне качественными, но слишком дорогими для населения, а другие – становятся дефицитными, и за ними образуются очереди. Конечно, регулирующие и планирующие органы в рамках централизованного планирования могут дать команду повысить производство одних видов продукции и уменьшить других. Или поднять цены на дефицитные виды продукции, делая это, по возможности, не очень заметно... Но надо учитывать, что, во-первых, существенное увеличение производства продукции – это далеко не всегда простое мероприятие, и, например, для сельского хозяйства это может потребовать не один год. Но и в промышленности для существенного увеличения производства, как правило, требуется расширение производственных мощностей, нужны капиталовложения, а значит, нужны и дополнительные трудовые ресурсы...или закрытие одних производств и открытие других. И это тоже непростые задачи. А во-вторых, дефицитность создаёт искусственный спрос, когда многие потребители охотятся за каким-то видом продукции из соображений престижа или как средство сохранения денег, в расчёте на то, что цена на дефицитный вид продукции возрастет, и его можно будет в нужный момент перепродать. К тому же появляются новые виды продукции, цены на которые также являются негибкими и быстро перестают балансировать спрос и предложение. Таким образом, в условиях негибких централизованных цен дефициты и излишки становят-

ся неустрашимыми, что мы, к сожалению, и наблюдали в СССР, видимо, с середины 60-х годов. Но при этом важно иметь в виду, что дефицитность одних видов продукции в СССР сопровождалась избыточностью других, и в целом это создавало достаточно широкие возможности не только для выживания, но и для относительно приемлемой замены одних видов продукции другими, что, конечно, не устраняло дефицитность как существенный недостаток, но в определенной мере её смягчало.

Е. В. Красникова обратила существенное внимание на то, что дефицитности содействовал принцип гарантированной и полной занятости, тормозящий внедрение новой техники. Она пишет: «...Всеобщая занятость как принцип социализма представляла мощным и неустрашимым фактором снижения заинтересованности хозяйствующих субъектов разного уровня управления в своевременном инновационном обновлении действующего оборудования, востребованность которого в рабочей силе неизменно падает... Следствием явилась консервация технологической отсталости гражданского комплекса, представшая ещё одним мощным фактором формирования дефицитной экономики». То, что следование принципу всеобщей занятости препятствовало в СССР быстрому высвобождению рабочей силы с устаревших и малоэффективных производств, справедливо. Только это вело не к дефицитности как таковой, а к торможению роста эффективности производства. В 1967 году стал известен так называемый «Щекинский метод» повышения эффективности производства, суть которого состояла в высвобождении части занятых Щекинского химкомбината в производстве с помощью новых инженерных решений и, частично, повышения интенсивности труда, при этом, значительная часть заработной платы высвобожденных работников направлялась на повышение заработной платы тем, кто стал производить больше продукции, а также на увеличение фондов социально-экономического развития комбината. Производительность труда в результате применения этих методов росла до 20-25% в год. Метод получил сначала всестороннюю поддержку и был одобрен на 24 съезде КПСС в 1971 году. Казалось бы, это «золотой ключик», который открывает дверь в волшебную страну высокой и растущей производительности труда. Но...фактически применение этого метода к середине 70-х годов сошло на нет. Плановые и отраслевые органы управления тормозили перечисление сэкономленных средств на рост заработной платы тех, кто оставался на предприятиях и должен был производить существенно больше продукции. Также вставали немалые проблемы с трудоустройством тех, кто высвобождался из предприятий в результате нововведений. Советская система была слишком централизована и поэтому бюрократична, чтобы действительно быстро помочь найти работу массово высвобождаемым работникам. А для значительного числа городов с доминированием одного – двух крупных предприятий, действительно, возникали серьезные трудности с трудоустройством высвобожденных... В целом, принцип полной занятости был одним из факторов, не позволивших широко распространить Щекинский метод и извлечь из его применения максимальную пользу.

7. Современная мир-система как фактор эксплуатации наиболее развитыми странами стран полупериферии и периферии

В современном мире помогает удерживаться и доминировать капиталистической системе то, что она использует экономическое неравенство между различными государствами для подчинения экономик и компаний, ресурсов менее развитых стран интересам функционирования стран наиболее развитых, а также политическое и геостратегическое доминирование США. Транснациональные корпорации приобретают предприятия менее развитых стран и тем увеличивают свою экономическую мощь, имея возможно платить зарубежным работникам существенно меньшую зарплату, чем работникам стран, где функционирует топ-менеджмент и головные предприятия основных владельцев транснациональных корпораций, но большую, чем зарплаты основной массы населения менее развитых стран. Конечно, это несколько повышает экономический потенциал менее развитых стран мир-системы, но в результате страны полупериферии и периферии мир-системы оказываются вовлечёнными в единую мировую сеть крупнейших и крупных корпораций. Эта система эксплуатирует ресурсы всего мира, навязывая миру свои интересы, контролируя, а при необходимости заменяя или даже уничтожая теми или иными методами руководство тех стран, которые пытаются вырваться из этой эксплуатирующей системы и стать суверенными экономически и политически. Поэтому странам, которые будут провозглашать и пытаться реализовывать цели собственного развития, причём развития в интересах всех классов и слоёв, придётся искать союзников, объединяться в союзы, действующие в мире на социалистических принципах – принципах социальной справедливости и сотрудничества в интересах всех взаимодействующих сторон.

8. Потенциал социалистической экономики

Суммируя сказанное об СССР и возвращаясь к основному экономическому недостатку советского социализма, можно сказать, что он состоял не только и не столько в господстве государственной собственности, сколько в гипертрофированной роли директивного централизованного управления, которое считалось своего рода панацеей, исключаяющей, в соответствии с предсказаниями Маркса, Энгельса, Ленина, необходимость реальных товарно-денежных отношений и развитого рынка. Но классики ошиблись в этом предсказании, они недооценили сложность экономики и невозможность без реального рынка получить информацию, требуемую для успешного регулирования экономики, а также для эффективного воспроизводства экономических стимулов, требуемых для создания и внедрения инноваций. Даже в рамках государственной собственности в СССР была возможна существенно большая экономическая свобода для предприятий и развитие рынка с его стимулирующими функциями, но этот путь оказался недоступен для руководства СССР в силу политических причин, ибо фактически КПСС и горбачёвское руководство потеряли, а точнее гово-

ря, сами сдали власть в стране группировке Ельцина, под защитой которой быстро выросла прокапиталистическая коалиция.

Потенциал повышения направленности развития экономики на рост благосостояния всех слоёв и классов, а не только крупных и крупнейших корпораций и преимущественно слоя богатых, который несёт в себе социализм, может быть реализован только в условиях функционирования регулируемой рыночной экономики и многообразия форм собственности, при значимой роли государственной собственности. Такая экономическая система, которая будет работать на пользу всего общества, может функционировать только в том случае, если власть будет реально представлять интересы всех слоёв и работать в интересах достаточно гармоничного сочетания интересов всех слоёв, что осуществимо лишь при высоком уровне демократии и политической активности широких масс. За это и предстоит бороться сторонникам социализма XXI века.

Тем же, кто, тем не менее, утверждает, что социализм с успешной современной экономикой невозможен, целесообразно напомнить, что современные капиталистические страны демонстрируют весьма широкий спектр социально-экономических систем, от весьма консервативных до социал-демократических, где задачи движения в направлении социальной справедливости и роста благосостояния всех слоёв (построения «государства всеобщего благосостояния»), а также сохранения природы для последующих поколений являются сознательно сформулированными целями правительств и партий. При этом страны с системами, близкими к социал-демократическим, относятся к наиболее развитым и успешно развивающимся, например, скандинавские страны, Германия, Израиль. Прекрасный пример быстрого экономического и социального развития показывает Китай, который провозглашает цель построения социализма с китайской спецификой. Можно быть уверенными, что последующее развитие даст примеры не менее успешного развития в социалистическом направлении.

Литература

1. Красникова Е.В. XX век в истории России: капитализм – социализм – капитализм //Альтернативы. №4. 2024.
2. Кулишер И.М. Эволюция прибыли с капитала в связи с развитием промышленности и торговли в Западной Европе. Т. 1-2. 1906-1908 / И.М. Кулишер. Деятнадцатый век. (Характер промышленной прибыли. Учения о прибыли). Т. 2. Санкт-Петербург: типо-лит. А.Г. Розена, 1908. 439 с.
3. Чистяков Ю. Ф. Советский и региональный импорт зерна (70–80-е гг. XX в.) / Ю. Ф. Чистяков // Документ. Архив. История. Современность. — Вып. 10. — Екатеринбург: Изд-во Урал-ун-та, 2009
4. Maddison A. The World Economy. OECD. Paris. 2002.